

MEXAKIN SARIQLIKDA TERI-JIGAR ORQALI XOLANGIOSTOMIYA AMALIYOTINING AHAMIYATI

**Xolov Parvin Abdurashidovich
Qodirov Sherzod Shokirovich**

Toshkent shahar onkologiyasi, Toshkent, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492921>

Mexakin sariqlik — bu o't yo'llarining mexakin tarzda to'silishi natijasida o't suyuqligining ichakka o'tmay qolishi bilan xarakterlanuvchi murakkab patologik sindrom bo'lib, u jigar, o't pufagi va o't yo'llarining turli kasalliklari fonida rivojlanadi. Kasallikning kelib chiqish sabablari xilma-xil bo'lib, ularning orasida xoledoxolitiaz (o't yo'li toshlari), o't yo'llari o'smalari, o't yo'llarining tug'ma yoki yallig'lanish natijasida torayib qolishi (strikturalar), parazitlar invazyalar (masalan, echinokokkoz, opisthorxoz) kabi holatlar ustun o'rin tutadi. Mexakin sariqlik patogenezining asosida o't oqimining to'silishi natijasida jigar ichida o't bosimining ortishi, o'tning kapillyar va sinusoid tizimiga o'tishi, shuningdek, o't kislotalari va bilirubinning qonga qayta so'rilishi yotadi. Bu jarayonlar natijasida qon plazmasida kon'yugatsiyalangan bilirubin miqdori keskin ortadi, natijada bemorda teri va ko'z sklerasining sarg'ayishi, siydikning to'q rangga kirishi, najasning rangsizlanishi, umumiy holsizlik, ishtahaning pasayishi, terining qichishishi kabi klinik simptomlar yuzaga chiqadi. Tibbiyot amaliyotida mexakin sariqlik o'ta xavfli holat sifatida baholanadi, chunki u vaqtda aniqlanmasa yoki to'g'ri davolanmasa, jigar hujayralarining degeneratsiyasi, xolestatik gepatoz, o't sepsisi, buyrak yetishmovchiligi (xolemik nefroz) va hatto o'lim bilan yakunlanishi mumkin. Shuning uchun mexakin sariqlikda erta tashxis va tezkor dekompressiv davolash muhim klinik ahamiyatga ega. O't yo'llaridagi bosimni kamaytirish va o't oqimini tiklash maqsadida turli jarrohlik usullari qo'llaniladi. An'anaviy ochiq xolangiostomiya yoki xoledoxotomiya amaliyotlari jarrohlik travmasi yuqoriligi, katta qon yo'qotish va operatsiyadan keyingi asoratlar xavfi bilan farqlanadi. Shu sababli, so'nggi yillarda minimal invaziv usullar, xususan **teri-jigar orqali xolangiostomiya (perkuton transhepatik xolangiostomiya)** keng qo'llanila boshladi.

Teri-jigar orqali xolangiostomiya (TJiX) — bu ultratovush yoki rentgen nazorati ostida jigar parenximasi orqali o't yo'lga maxsus drenaj naychasini o'rnatish amaliyoti bo'lib, uning yordamida o't suyuqligi tashqi drenaj tizimi orqali chiqariladi. Bu usul bemorning umumiy ahvolini tezda yengillashtiradi, jigar faoliyatini tiklashga yordam beradi hamda keyingi radikal jarrohlik aralashuvlariga tayyorlovchi bosqich sifatida katta ahamiyatga ega. TJiXning eng muhim afzalligi — u minimal invaziv bo'lib, og'ir umumiy holatdagi yoki yoshi

katta bemorlarda ham xavfsiz tarzda qo'llanishi mumkin. Bundan tashqari, u nafaqat davolovchi, balki diagnostik ahamiyatga ham ega, chunki kontrast modda yordamida o't yo'llarining strukturasi, to'silish darajasi va sababi aniqlanadi.

Bugungi kunda TjiX usuli jahon tibbiyotida mexakin sariqlikni davolashning birinchi bosqichida qo'llaniladigan asosiy dekompressiv usul sifatida tan olingan. AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlaridagi ko'plab klinikalarda bu usul jigar faoliyatini saqlash, sepsis xavfini kamaytirish va bemorning umr sifatini yaxshilashda yuqori samaradorlik ko'rsatgan.

Shunday qilib, mexakin sariqlikda teri-jigar orqali xolangiostomiya amaliyoti — zamonaviy, xavfsiz va samarali dekompressiv usul bo'lib, u bemorning hayotini saqlab qolishda, jigar faoliyatini tiklashda hamda keyingi jarrohlik amaliyotlari uchun optimal sharoit yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur tezisda ushbu amaliyotning klinik, texnik va patofiziologik ahamiyati chuqur tahlil qilinadi.

Teri-jigar orqali xolangiostomiya (TjiX) — bu mexakin sariqlikda o't yo'llarining to'silgan qismini aylanib o'tish yoki dekompressiya qilish maqsadida qo'llaniladigan **minimal invaziv endoskopik-jarrohlik usulidir**. Amaliyot, odatda, ultratovush yoki rentgen nazorati ostida bajariladi. Uning mohiyati jigar parenximasi orqali igna yordamida o't yo'lga kirib borish, kontrast modda yuborish va to'silgan joyni aniqlagach, drenaj naychasini o'rnatishdan iborat.

Teri-jigar orqali xolangiostomiya texnikasi Bemor protsedura oldidan umumiy ahvoli, qon ivish tizimi, jigar ko'rsatkichlari va infeksiyon holat nuqtai nazaridan tekshiriladi. Odatda, **TjiX quyidagi bosqichlarda** amalga oshiriladi:

1. **Tayyorlov bosqichi:** bemorga yengil sedatsiya yoki lokal anesteziya qilinadi. Ultrasonografiya orqali jigar ichidagi kengaygan o't yo'li aniqlanadi.
2. **Punksion bosqich:** maxsus Chiba yoki Seldinger ignasi yordamida jigar parenximasi teshiladi va igna orqali o't yo'lga kiriladi.
3. **Kontrast bosqichi:** kontrast modda yuborilib, to'silgan sohaning lokalizatsiyasi aniqlanadi. Bu bosqichda rentgen nazorati juda muhim, chunki u drenaj yo'nalishini to'g'ri belgilashga yordam beradi.
4. **Drenaj o'rnatish:** Seldinger usuli orqali yo'l kengaytirilib, o't yo'lga drenaj naychasi (8–12 Fr) o'rnatiladi. Naychaning tashqi uchi maxsus rezervuar idish bilan ulanadi, shunda o't suyuqligi tashqariga oqib chiqadi.
5. **Nazorat bosqichi:** drenaj joylashuvi rentgen nazoratida tekshiriladi va bemorning ahvoli monitoring qilinadi.

TjiXning afzalligi — u jigar faoliyatiga minimal zarar yetkazadi, qon yo'qotish kam bo'ladi va jarrohlikdan keyingi tiklanish davri qisqa kechadi.

Klinik kuzatuvlarga ko'ra, mexakin sariqlik bilan yotqizilgan bemorlarda TjIX amaliyotidan keyingi 3–5 kun ichida teri sarg'ayishi sekin-asta kamayadi, qichishish belgisi yo'qoladi, siydik rangi ochroq tus oladi. Bilirubin miqdori 170–200 mkmol/l dan 80–100 mkmol/l gacha pasayadi. Jigar transaminazalari (ALT, AST) ham asta-sekin normallashadi.

Toshkent shahridagi Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2019–2023 yillar oralig'ida mexakin sariqlik bilan murojaat qilgan 240 bemorning 146 nafarida TjIX o'tkazilgan. Ularning 87 foizida bemor ahvoli 5 kun ichida sezilarli yaxshilangan, 12 foizida esa o't yo'li o'smalari tufayli palyativ drenaj saqlanib qolgan. Faqat 3 foiz bemorda drenaj joyidan o't oqishi yoki yengil infeksiyon asoratlar kuzatilgan. Bu ko'rsatkich, ochiq jarrohlik amaliyotlariga nisbatan, ikki baravar kam asorat darajasini ko'rsatadi.

TjIXning afzalliklari

1. **Minimal invazivlik:** operatsion kesma talab qilinmaydi, bu esa tiklanish muddatini 3–4 barobarga qisqartiradi.
2. **Diagnostik imkoniyat:** kontrast modda yordamida o't yo'llarining holati, to'silish darajasi va sababi aniq baholanadi.
3. **Tez dekompressiya:** jigar ichidagi o't bosimi pasayadi, bilirubin kamayadi, buyrak va yurak faoliyati yaxshilanadi.
4. **Radikal operatsiyaga tayyorlash:** bemor umumiy ahvoli yaxshilangach, keyingi bosqichda o't yo'li toshlarini yoki o'smalarni olib tashlash uchun rejalashtirilgan jarrohlik o'tkazilishi mumkin.
5. **Palyativ natija:** malign o'sma sababli o't yo'li butunlay berkitilgan holatlarda TjIX bemorning hayot sifatini yaxshilaydi, og'riqni kamaytiradi va intoksikatsiyani kamaytiradi.

TjIXning asoratlari va ularni oldini olish

Amaliyot nisbatan xavfsiz bo'lishiga qaramay, ayrim holatlarda drenaj joyidan o't oqishi, drenajning siljishi, gemobiliya (o't yo'lga qon aralashishi) yoki infeksiya kuzatilishi mumkin. Bunday asoratlarning oldini olish uchun quyidagi choralar tavsiya etiladi:

- Amaliyotni tajribali rentgen-jarroh bajarishi;
- To'liq steril sharoit va aseptika talablariga rioya qilish;
- Drenaj joyini har kuni nazorat qilish va antiseptik bilan ishlov berish;
- Drenaj orqali o't chiqish hajmini muntazam o'lchab borish.

Shuningdek, drenaj o'rnatilgan bemorlarga jigar funksiyasini tiklovchi dorilar (hepatoprotektorlar), antibiotiklar va elektrolit muvozanatini saqlovchi infuzion terapiya buyuriladi.

TJiXning boshqa usullar bilan taqqoslanishi

An'anaviy jarrohlik usullarida (masalan, xoledoxotomiya yoki o't yo'liga tashqi drenaj qo'yish) bemorning umumiy behushlikka bardoshliligi va jigar holati muhim ahamiyatga ega. Ammo og'ir sariqlikda, jigar yetishmovchiligi xavfi yuqori bo'lganda bu usullar katta xavf tug'diradi. Shu nuqtai nazardan, TJiX ko'p hollarda **birinchi tanlov usuli** sifatida tavsiya etiladi. Dunyo miqyosidagi tajribalarga ko'ra, TJiX amaliyotining umumiy muvaffaqiyat darajasi 90–95% ni tashkil etadi, o'lim ko'rsatkichi esa 1% dan kam. Bular minimal invaziv texnikalarning klinik afzalligini yaqqol ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Зубков А.Ю., Глухов А.А. Современные методы лечения механической желтухи. – Москва: Медицина, 2019.
- 2.Townsend C.M. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. – 21st Ed. – Elsevier, 2022.
- 3.Файзиев Ш.М., Ахмедов Н.Б. Гепатобилиарная хирургия в практике клинических стационаров Узбекистана. – Тошкент, 2021.
- 4.Smith R., Johnson P. Percutaneous Transhepatic Biliary Drainage: Indications and Outcomes. – World Journal of Gastroenterology, 2020.
- 5.Турсунов А.А., Мирзаев Б.Б. Минимально инвазивные методы лечения обструктивной желтухи. – Журнал клинической хирургии Узбекистана, 2023, №2.